

06/06/2024
Vol. 3, N°. 13/2024
ISSN 2764-5452

ANO 3

REPORTE DO BITCOIN

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 3, Nº. 13/ 2024

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2024.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

12. Apagão cibernético e criptomoedas

Esta semana, o mercado de Bitcoin e outras criptomoedas experimentou uma queda acentuada, reflexo direto dos desenvolvimentos econômicos no Japão e das preocupações com uma possível recessão nos Estados Unidos. A bolsa de Tóquio registrou uma das suas maiores quedas em décadas, com o índice Nikkei 225 despencando mais de 12%, o que levou à ativação do circuit breaker, um mecanismo que interrompe as negociações em caso de volatilidade extrema. Este evento gerou um efeito cascata nas bolsas de valores ao redor do mundo e afetou diretamente o mercado de criptomoedas, incluindo o Bitcoin, que chegou a cair cerca de 20%.

Dois fatores principais contribuíram para essa queda. Primeiro, a expectativa de aumento das taxas de juros no Japão, após um longo período de política monetária ultra-acomodatória. Este aumento das taxas tem o potencial de fortalecer o iene e impactar negativamente as exportações japonesas, causando nervosismo entre os investidores globais. Segundo, os sinais de desaceleração econômica nos Estados Unidos, incluindo um aumento na taxa de desemprego, intensificaram os temores de uma recessão iminente. Esses fatores levaram os investidores a adotar uma postura mais cautelosa, retirando capital de ativos de risco como criptomoedas.

Além disso, a liquidação de posições no mercado de futuros de criptomoedas intensificou a queda. Segundo dados da plataforma CoinGecko, a capitalização do mercado cripto caiu mais de 18% nas últimas 24 horas, registrando a maior queda diária desde janeiro de 2022. Isso resultou em uma perda de capitalização significativa, com a liquidação de mais de US\$ 1 bilhão em posições no mercado de futuros. As criptomoedas de maior destaque, como o Bitcoin e o Ether, acumularam perdas de mais de 20% e 30%, respectivamente, nas últimas 48 horas.

Esse movimento de venda massiva foi desencadeado pelo aumento das taxas de juros no Japão, aliado às preocupações com a recessão nos EUA e às tensões geopolíticas crescentes no Oriente Médio. As quedas não se limitaram ao mercado de criptomoedas; as ações das principais empresas de tecnologia nos Estados Unidos também registraram perdas significativas, com o índice Nasdaq caindo mais de 4% e o índice Dow Jones perdendo mais de 1.000 pontos.

Para alguns especialistas, o cenário atual representa uma tendência de baixa no curto prazo, mas também pode ser visto como uma oportunidade de compra com foco no longo prazo. Embora as incertezas econômicas persistam, eventos como esses podem oferecer oportunidades para investidores que buscam entrar no mercado cripto a preços mais baixos. No entanto, é essencial acompanhar os desdobramentos desses eventos e suas implicações no mercado global.

Arte digital da Semana

VALUKKI

Bitcoinzinho crash pela ilustre Valukki.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

BTCUSD Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências e projeções de Fibonacci;
- Seta verde região de muito suporte;
- Continuamos em leve canal de queda, melhor ver em tempos menores.
- Mac´D paralelo (Círculo amarelo) observar a linha vermelha, perdendo quando perde inclinação entramos em consolidação ou pullback, se cruzar a linha verde é ainda mais certo;
- Havia comentado no reporte anterior (Candle mensal com indicação de perda de força na queda) se concretizou;
- Volume continua baixo com pequeno aumento no mês de março, nada muito significativo (Círculo Laranja).

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Seta Verde representa região de muito suporte;
- Circulo azul, para quem fez nossos cursos sabe o que significa, mais uma vez sua estatística se aplicou;
- Mac´D com reação, com inclinação longe de zero (Círculo amarelo) cruzamento das linhas, as chances consolidação ou pullback;
- Volume sem reação desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- Canal de alta azul longo sendo respeitado.

Gráfico diário

- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Seta verde região de grande resistência;
- Mac´D (Circulo Amarelo) Vejam a descrição do reporte anterior, serve para melhor identificar os sinais;
- Volume continua baixa, porem este último dia teve bastante volume.

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas azuis suporte de Fibonacci;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Mac´D afastado da linha zero atenção ao cruzamento de linhas (círculo amarelo);
- Volume baixos, reagindo nas últimas horas(círculo Laranja).

OBS: Rompimentos tem por regra gerarem bom trades, estatisticamente onde encontramos maior retorno. Operações sempre com ordens OCO Salvaguardam o capital.

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

INVESTINDO DIRETAMENTE NO GRÁFICO

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
[Aqui](#)

Caminho a
MACHU PICCHU VIII

De 30/06 a 06/07 de 2025

Site: <https://bit.ly/46ovw1H>

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL